

La República de Cuba en la nueva estrategia de relaciones internacionales de la Federación Rusa

fmsilard@upo.es

Francisco Manuel Silva Ardanuy¹
Universidad Pablo de Olavide

Resumen

El 26 de febrero de 2013, el Ministro de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, anunció que Rusia estaba negociando la instalación de bases militares rusas en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Era la primera ocasión en que se hacía pública la voluntad de las autoridades rusas de modificar la relación de fuerza en un escenario de operaciones dominado por las Fuerzas Armadas estadounidenses. El proceso, sin embargo, había arrancado años antes y no ha hecho más que intensificarse en los últimos tiempos al calor del deseo ruso de restaurar el antiguo equilibrio de bloques en el mapa geopolítico internacional.

Palabras Clave

Militarismo - Cuba - URSS - Cooperación militar - Fuerzas Armadas - Asistencia militar

¹ Profesor Doctor del departamento de Derecho Público de la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla, España). Coordinador de calidad y profesor del programa de Postdoctorado 'Mundos Atlánticos' de la Universidad Pablo de Olavide. Investigador del PROYECTO DER2013-48327-C3-3-R 'Constitución financiera vs. Constitución social. Redefinición del Estado autonómico y social a la luz de la cláusula de estabilidad presupuestaria'. Fellowship del RCC de la Universidad de Harvard.

The role of the Republic of Cuba in the new foreign policy strategy of the Russian Federation

fmsilard@upo.es

Francisco Manuel Silva Ardanuy
Universidad Pablo de Olavide

Abstract

On the 26th of February 2013, the Russian Minister of Defence, Serguéi Shoigú, announced that Russia was negotiating the establishment of Russian military bases in Cuba, Venezuela and Nicaragua. It was the first time that the intention of Russian authorities to change the strength relation in a scenario of operations dominated by the North American Armed Forces was made public. The process, however, had been initiated years before, and had only recently intensified in light of the Russian ambition to restore the previous balance of blocs in the international geopolitical map.

Key Words

Militarism - Cuba - USSR - Military cooperation - Armed Forces - Military assistance

Introducción

El presente artículo analiza el proceso de instauración de una presencia militar continuada del gobierno ruso en la República de Cuba desde principios del siglo XX y, con más intensidad, en los últimos meses. Esta estrategia ha sido confirmada recientemente por sus Ministros de Defensa, Serguéi Shoigú, y de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, quienes han explicitado la voluntad rusa de modificar las relaciones de fuerza en un escenario de operaciones dominado por las Fuerzas Armadas estadounidenses². Sus declaraciones han estado acompañadas de una serie de acciones de reposicionamiento en Cuba y el área Caribe, así como de una visita oficial del Presidente ruso Vladimir Putin a Cuba el 11 de julio de 2014.

Es posible que esta estrategia se deba al interés ruso de abrir un nuevo marco de relaciones multilaterales. Sin embargo, cabe señalar que la visita de Putin coincidió en el tiempo con la crisis ruso-ucraniana, uno de los enfrentamientos más graves de la posguerra de bloques. Con el fin de asegurar la frontera ucraniana frente al avance de tropas separatistas apoyadas por el Gobierno ruso, el ejército norteamericano desplegó en abril de 2014 una compañía de 150 soldados de la 173 Brigada Aerotransportada (con base en Italia) en territorio de Polonia, así como 450 soldados en Estonia, Lituania y Letonia. Esta coincidencia temporal permite sugerir que, en realidad, el despliegue de una intensa agenda diplomática por parte de la Federación Rusa en el área Caribe pretende restaurar cierto equilibrio de bloques sobre la base de una importante inversión económica por parte del Gobierno de Moscú en diferentes países de la región. Esta inversión se materializa en acuerdos de cooperación de carácter económico, científico, cultural y en materia de defensa en el Caribe.

En las próximas páginas realizaré una síntesis de los principales acuerdos de cooperación de la Federación Rusa con los países de la región y, sobre

² *Agencia TASS*, 27 de febrero de 2014, "Rusia instalaría bases militares en Cuba, Venezuela y Nicaragua", Declaraciones del Ministro de Defensa de la Federación Rusa, Serguéi Shougú.

todo, con la República de Cuba. El análisis de la cooperación con el régimen cubano permitirá obtener una visión amplia de la relación entre ambos países a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, explicitando las distintas fases atravesadas por la diplomacia bilateral. Con este recorrido se pretende demostrar que existe un fuerte reposicionamiento militar ruso en la isla desde principios del siglo XXI, un movimiento que también puede observarse en las relaciones entre la Federación Rusa y el resto de países del área Caribe, así como de manera más general con otros países del ámbito latinoamericano.

De esta manera, las declaraciones del Ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, anunciando en 26 de febrero de 2013 que Rusia negociaba la instalación de bases militares en Cuba, Venezuela y Nicaragua, deben ser leídas en un contexto de recuperación de una presencia militar severamente reducida tras la etapa soviética. A tal fin, la Federación Rusa ha iniciado desde principios de siglo un proceso de intensificación de las gestiones diplomáticas, apoyada en su Ministerio de Defensa, que le ha permitido en un breve plazo de tiempo renovar los acuerdos de cooperación en materia de seguridad y defensa con Venezuela (2001) y la República de Ecuador (2008), así como la asistencia técnica a El Salvador (2012) y los acuerdos logísticos con Perú (2013).

El 14 de mayo de 2011 los gobiernos de Rusia y Venezuela suscribieron el convenio Inter-gubernamental de Cooperación Técnico Militar que permitiría la colaboración y la transferencia de conocimiento militar entre ambos países³. En base a dicho acuerdo, el 30 de abril de 2014, la Ministra del Poder Popular para la Defensa, Almirante en Jefe Carmen Meléndez, y el Vicepresidente del Servicio Federal de Cooperación Técnico Militar de Rusia, Andrey Boitsov, firmaron un nuevo acuerdo de cooperación técnico-militar, mediante el cual Venezuela compraría un nuevo sistema de armas, aeronaves, centro de simulaciones, así como sistemas de preparación y mantenimiento de

³ http://www.venezuela.mid.ru/relat_e.html (Consultado el 23 de mayo de 2015)

helicópteros. Las empresas rusas que intervienen en el acuerdo son ROSTEC, Sukhoi y la fábrica opto-mecánica de Ural⁴.

En cuanto a las relaciones con la República de Ecuador, el 7 de Noviembre de 2008, el Gobierno ecuatoriano suscribió con Rusia el llamado 'Acuerdo sobre Cooperación técnico-militar' que sirvió de base para la celebración de la I Reunión de la Comisión intergubernamental ecuatoriano-rusa para la Cooperación técnico-militar que tuvo lugar el 30 y 31 de agosto de 2011 en Moscú. La II Reunión de la Comisión Intergubernamental tuvo lugar los días 15 y 16 de abril de 2014 en Quito bajo la presidencia del Subsecretario de Defensa de Ecuador, general Oscar Troya, contando con la presencia de una delegación rusa encabezada por el economista jefe del grupo financiero BCS, Vladimir Tikhomirov.

En El Salvador, el 22 de febrero de 2012, el Ministro de Relaciones Exteriores salvadoreño, Hugo Martínez, y el director del Servicio Federal de Control de Drogas de la Federación Rusa, Viktor Petrovich Ivanov, acordaron impulsar los mecanismos de cooperación contra el tráfico de drogas y el crimen organizado.

En Nicaragua, el 11 de agosto de 2013, en un acto conmemorativo del 33º aniversario de la creación de la Fuerza Naval de Nicaragua, barcos rusos atracaron en el puerto de Corinto (a 150 kilómetros de la capital, Managua) como parte del estrechamiento de relaciones entre el gobierno de Moscú y el Gobierno presidido por el sandinista Daniel Ortega.

La relación entre ambos gobiernos había crecido en intensidad, en tanto que Rusia venía aportando de manera regular desde 2009 ayuda militar valorada en unos 26'5 millones de dólares⁵. En octubre de 2012, el gobierno de Nicaragua anunció la compra a Rusia de armas ligeras, uniformes y una cantidad no precisada de vehículos militares blindados (modelo Tigr) que se

⁴ www.infodefensa.com, publicado el 8 de mayo de 2014, "Rusia y Venezuela discuten proyectos de Cooperación Militar" (Consultado 25 de mayo 2015)

⁵ <http://www.confidencial.com.ni>, Publicado el 28 de abril de 2013, "Rusia: conexión militar al más alto nivel" (Consultado el 25 de mayo de 2015)

destinarían a las unidades de policía encargadas de la lucha contra el narcotráfico. Ese mismo mes se hizo público el acuerdo entre el gobierno ruso y el gobierno nicaragüense para abrir un centro de formación regional en Nicaragua para la formación y adiestramiento de la policía nicaragüense⁶. El centro de formación inició su construcción en marzo de 2013. En agosto de 2013, el Gobierno de Nicaragua compró a Rusia seis lanchas (2 equipadas con misiles y 4 patrulleras) para la vigilancia y control de las fronteras marítimas⁷.

Antecedentes de la presencia militar rusa en Cuba

América Latina no aparecía en la lista de prioridades políticas soviéticas, ya que se daba por descontado que era una zona situada bajo el control de Estados Unidos. Hacia mediados del siglo XX, todos los gobiernos de América Latina acataban la disciplina de los ideales anti-comunistas.

Aunque Cuba no siguió el ejemplo de Brasil, Colombia, Chile y Venezuela, los cuales rompieron sus relaciones diplomáticas con la Unión Soviética a finales de los 40 y principio de los 50, las relaciones oficiales de La Habana con Moscú no eran muy amistosas. Fueron los soviéticos los que rompieron las relaciones con Cuba el 3 de abril de 1952, tres semanas después del Golpe de Estado de Fulgencio Batista, con el pretexto de que las autoridades cubanas habían negado la entrada en Cuba a dos mensajeros soviéticos⁸.

Ya en tiempos de la revolución cubana, la interpretación por parte de los dirigentes del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS) sobre el papel de dicha revolución en el hemisferio Norte era aún incompleta, por lo que se requería de un acercamiento que las necesidades económicas y comerciales

⁶ El propio Director del Servicio Federal de control de drogas de la Federación Rusa, Viktor Petrovich Ivanov, afirmaba que el Gobierno ruso estaba dispuesto a entregar "*armas de fuego y medios técnicos para el combate del narcotráfico en Centroamérica*". *El País*, 18 de marzo de 2014, José Meléndez, "Centroamérica, en el punto de mira de Rusia".

⁷ *El País*, 18 de marzo de 2014, José Meléndez, "Centroamérica en el punto de mira de Rusia".

⁸ Bethell, L. (Ed.), *Historia de América Latina*, Crítica, Barcelona, 1985. Tarasov, Konstantin y Zubenko, Vyacheslav, *La CIA contra América Latina*, Editorial Progreso, Moscú, 1984.

surgidas del hostigamiento económico de Estados Unidos hacia la isla no tardaría en propiciar⁹. La dirección de la iniciativa de acercamiento a los nuevos líderes cubanos habría de corresponder al ministro soviético de Relaciones Exteriores, Anastas Mikoyán, quien además de su abrumadora experiencia en política y comercio exterior tenía una merecida reputación como político sagaz y la ventaja de contar con Khrushchev como valedor personal. Mikoyán fue rápido aprovechando el enorme valor potencial estratégico y político que para la URSS tenía la consolidación de un régimen revolucionario en un Estado insular tan próximo a Estados Unidos.

El emisario soviético recomendó a Khrushchev que aceptara la petición de Fidel Castro de adquirir mediante convenio comercial grandes cantidades de azúcar cubano a cambio de petróleo soviético; que atendiera las peticiones de ayuda económica y tecnológica de carácter militar solicitadas por el Gobierno cubano; asimismo se consideraría seriamente la posibilidad de satisfacer las necesidades cubanas de armas modernas y entrenamiento militar¹⁰.

El primer acuerdo económico, fechado en abril de 1959, apenas puede llamarse un compromiso. Podría incluso considerarse lo contrario, en cuanto que convino que la URSS compraría 170.000 toneladas de azúcar cubano, lo que era menos que lo que había comprado el año anterior al régimen de Batista. Decididamente, no había nada en esto que pudiera preocuparle a Washington. Es cierto que Moscú se ofrecía también a comprar 330.000 toneladas adicionales, pero solo si Cuba accedía a recibir como pago bienes de equipo soviéticos en lugar de cobrar en divisas. Un mes y medio más tarde, sin embargo, Moscú decidió pagar en divisas las mismas 330.000 toneladas, 230.000 de las cuales se repartirían a principios de 1960. El Gobierno soviético se

⁹ Esta visión era compartida en Moscú. Como dijo el historiador Lev Slezkin en 1966: *"Hace 10 años solo hablábamos de la revolución anti-imperialista inevitable en América Latina. Nunca pensamos que empezara en Cuba. No sabíamos que había ya empezado cuando, en julio de 1953, un grupo de adolescentes cubanos, con Fidel Castro a la cabeza, atacaron los cuarteles de las fuerzas del Gobierno en Santiago de Cuba"*. Slezkin, Lev, *Istoriia Kubinskoi respublikii*, Nauka, Moscú, 1966, 401-414.

¹⁰ Mikoyan, Anastas, *Mikoyan in Cuba; full texts of the speeches of Anastas Mikoyan*, Crosscurrents, New York, 1960.

comprometió a pagar 31'3 millones de dólares en dos años, lo que era mucho menos que la cantidad pagada a Cuba sólo en el año 1957 (47'1 millones de dólares)¹¹.

El interés soviético en los intercambios económicos con Latinoamérica se elevó considerablemente desde 1959 como una consecuencia política de la revolución cubana. En diciembre de 1959 se firmó un acuerdo de comercio con Brasil que facilitó la compra de café por valor de 107 millones de dólares en 3 años¹².

La visita de Mikoyán, entre el 4 y el 13 de febrero de 1960, marcó un importante, y quizá el único, paso significativo hacia el compromiso soviético con Cuba. Se tuvo cuidado en darle un carácter esencialmente económico. El día de la partida de Mikoyán se firmó un comunicado soviético-cubano, suscrito por Fidel Castro y el propio Anastas Mikoyán, informando de la compra de 425.000 toneladas de azúcar por parte de la URSS en 1960 y de un millón de toneladas al año para los próximos cuatro años. Además, garantizaba 100 millones de dólares de crédito a Cuba para la compra de equipamiento industrial¹³. El comunicado también mencionaba la cuestión del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países en base a "*la igualdad y la independencia*", cosa que se haría "*en el momento oportuno*".

Hasta el 8 de mayo de 1960, tres meses más tarde, no se establecieron las relaciones diplomáticas entre la Unión Soviética y Cuba. Este retraso estaba ciertamente enfocado a mostrar el compromiso entre la URSS y la República de Cuba por etapas.

El 29 y 30 de junio de 1960, las autoridades cubanas nacionalizaron las refinerías de Texaco, Esso y Shell, por la negativa de éstas, dos semanas antes, a refinar el crudo soviético comprado por el gobierno cubano bajo los

¹¹ Gouré, León, *Soviet penetration of Latin America*, Center for Advanced International Studies, University of Miami, Miami, 1975. Levesque, Jacques, *The USSR and Cuban Revolution*, Praeger, New York, 1978.

¹² Gouré, León, *Soviet penetration of Latin America*, 8.

¹³ Gouré, León, *Soviet penetration of Latin America*, 8.

acuerdos firmados en febrero¹⁴. Hasta este punto, en el marco de la reforma agraria, la nacionalización de las propiedades estadounidenses había estado limitada principalmente a las tierras pertenecientes a las compañías azucareras y a la United Fruit Company¹⁵. La visita de Mikoyán a Cuba, a pesar de la poca autoridad que los líderes soviéticos le habían dado, aumentó la preocupación del Gobierno estadounidense, que recomendó taxativamente que las compañías petroleras se negaran a procesar crudo soviético. Mientras, el 17 de marzo, la CIA había sido autorizada para comenzar el equipamiento militar anticastrista de cubanos exiliados “en caso de necesidad”¹⁶. Parece que el Gobierno cubano, y consecuentemente los líderes soviéticos, no tardaron mucho en descubrirlo¹⁷.

El primer acto de represalias del Gobierno estadounidense ocurrió el 6 de julio, cuando los Estados Unidos rebajaron en 700.000 toneladas la cuota de azúcar que se había comprometido a comprar a Cuba. Esto se anunció como una medida de represalia contra la nacionalización de las compañías petroleras norteamericanas y británicas radicadas en Cuba. Tres días más tarde, Khrushchev informó al Gobierno cubano que la URSS compraría las 700.000 toneladas de azúcar de la cuota estadounidense. El mismo día, en un discurso realizado en Moscú, acompañó su oferta de una amenaza militar dirigida a los EE.UU. como respuesta por la supresión de la cuota azucarera y, con el respaldo que le ofrecía la ayuda soviética, Fidel Castro procedió a la nacionalización de todas las firmas estadounidenses en Cuba.

¹⁴ Gouré, León, *Soviet penetration of Latin America*, 9.

¹⁵ Silva, A., *Breve Historia de la Revolución Cubana*, Editorial Félix Varela, La Habana, 2007, 76-105.

¹⁶ Wiarda, Howard J., *The USSR-Cuba Alliance and regional conflicts*, en Valenta, Jiri y Cibulke, Frank (eds.), *Gorbachev's new thinking and Third World conflicts*, Transaction Press, New Brunswick, New Jersey, 1990, 103-124.

¹⁷ Miller, Nicola, *Soviet relations with Latin America. 1959-1987*, Cambridge University Press, Cambridge, 1989.

Intensificación de la presencia soviética: Cuba, nueva base de operaciones

Con todas las incertidumbres, riesgos y gastos que conllevaba, la tentación de consolidar un régimen amistoso a escasos kilómetros de la frontera estadounidense era muy importante, lo que llevó a Moscú a dar un paso crucial en respuesta a las sanciones económicas impuestas por los Estados Unidos a Cuba¹⁸.

El 9 de julio de 1960, el Gobierno soviético dio a conocer su decisión de incrementar las compras anuales de azúcar cubano en 700.000 toneladas, la cantidad exacta de la reducción de la cuota americana anunciada por Eisenhower sólo tres días antes como represalia por la nacionalización de propiedades americanas en la isla. La rápida decisión soviética sólo puede explicarse por la importancia que dio Moscú a que el régimen cubano sobreviviera.

En diciembre de 1960, Castro envió a Moscú otra misión económica de alto nivel encabezada por el comandante Ernesto Guevara, quien tenía unas buenas relaciones con Anastas Mikoyán. Se elaboró un comunicado conjunto que confirmaba la decisión soviética de tomar todas las medidas a su alcance para "asegurar el suministro de bienes de vital importancia para la economía cubana cuando no puedan comprarlos en otros países"¹⁹. El gobierno soviético expresó su deseo de incrementar la compra de azúcar cubano en 2'7 millones de toneladas, en el caso de que los Estados Unidos de América llevaran a cabo su amenaza de no comprar azúcar cubano, y de aceptar el precio de 4 céntimos por libra (el doble que su precio en el mercado mundial).

En 1961, representantes cubanos y soviéticos también firmaron un protocolo de comercio en el que ambos países acordaron un aumento del

¹⁸ Gouré, León, *Soviet penetration of Latin America*. Center for Advanced International Studies, University of Miami, 1975. Maidanik, Kiva Lvovich, *El proceso revolucionario de América Latina visto desde la URSS; desde la revolución Cubana hasta la insurrección en Centroamérica*, Ediciones Taller, Santo Domingo, 1982. Matthews, Herbert y Silvert, K.H., *Los Estados Unidos y América Latina. De Monroe a Fidel Castro*, Grijalbo, México, 1967.

¹⁹ Garreton, M.A., *Transformación del Estado en América Latina*, Espacios nº6, San José, 1995. Rodríguez Rodríguez, Carlos Rafael, *Cuba en el tránsito al socialismo. 1959-1963*, Editora Política, La Habana, 1979.

volumen del comercio bilateral²⁰. La URSS se comprometió a exportar a Cuba, además de crudo y productos petrolíferos, barras de metal, plata, trigo, fertilizantes, productos químicos, maquinaria y equipamiento, comida y otros bienes necesarios que garantizaran el funcionamiento permanente de la industria cubana, el desarrollo de su economía y el abastecimiento de su población con los bienes necesarios. Además de azúcar, Cuba accedió a abastecer a la URSS con óxido de níquel, frutas enlatadas y frescas y otros productos. Por otro lado, otro documento bilateral estipulaba que los soviéticos formarían estudiantes para ser ingenieros y científicos, entrenarían técnicamente a los trabajadores de las fábricas y correrían a cargo de todos los gastos de transportes, impuestos y de vida en la Unión Soviéticas²¹.

Como resultado, el volumen del comercio cubano-soviético se triplicó en los doce meses siguientes, pasando de 160'6 millones de rublos a 539 millones en 1961. La URSS ya se había convertido en el mercado principal para las exportaciones de azúcar cubano y se estaba convirtiendo rápidamente en la fuente principal de petróleo, maquinaria y equipamiento²².

A finales de septiembre de 1959, en cumplimiento de las instrucciones del Comandante Raúl Castro, partió la primera delegación militar del Ejército Rebelde que visitó la República Popular China y la URSS. El propósito de la delegación era participar en las actividades por el décimo aniversario de la Revolución China y el cuadragésimo segundo aniversario de la Revolución de Octubre de la Unión Soviética²³.

²⁰ Gonionski, Sergej, *Amérique Latine, la lutte pour la deuxième libération*, *Vie internationale*, nº11, nov., París, 1972, 42-48. La solidarité latino-américaine. *Signe du temps*. *Vie internationale*, nº8, août, París, 1973, 54-59.

²¹ Killen, Linda, *The Soviet Union and the United States; a new look at the Cold war*, Twayne Publishers, Boston, 1989. Ross, Stewart, *The causes of the Cold War*, Gareth Stevens Publishing, New York, 2002.

²² Bodomolov, A., *Cuba: experiencia del desarrollo social*, Progreso, Moscú, 1983. Brundenius, Claes, *Economic growth, Basic needs, and income distribution in revolutionary Cuba*, University of Lund, Malmö, 1981.

²³ La delegación estaba integrada por el comandante Efigenio Amejeiras, jefe de la Policía Nacional Revolucionaria. El Comandante Raúl Castro es sustituido en su ausencia por el Comandante Camilo Cienfuegos Gorriarán, quien a su vez es sustituido en su cargo de Jefe del Estado Mayor del Ejército por el Comandante Ramiro Valdés Menéndez. El Comandante Efigenio Amejeiras es sustituido al frente de la Policía Nacional Revolucionaria por el Comandante Samuel Rodiles-Planas.

A finales de julio de 1959, el Doctor Antonio Núñez Jiménez, Director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), se entrevistó extraoficialmente en Nueva York con los directores de la exposición soviética que se celebraba en dicha ciudad con la intención de llevar la exposición a La Habana. El 16 de octubre, el comandante Camilo Cienfuegos informó que había mantenido una entrevista con el corresponsal de la agencia soviética de noticias TASS Alexander Alexéiev, quien le había solicitado la posibilidad de entrevistarse con Fidel Castro. En dicha entrevista celebrada en la sede del INRA en La Habana, Castro expresó el deseo del Gobierno revolucionario de establecer nexos comerciales con la URSS. Fidel Castro cursó igualmente una invitación al Vicepresidente del Consejo de Ministros de la Unión Soviética, Anastas Mikoyán, para visitar Cuba en el marco de la inauguración de la exposición soviética en La Habana²⁴.

En enero de 1960 comenzaron a llegar a La Habana los primeros técnicos soviéticos para el montaje de la muestra expositiva sobre la Unión Soviética, que sería inaugurada por el Vicepresidente Anastas Mikoyán, quien finalmente arribó a Cuba el 4 de febrero de 1960. Como entre ambos países no existían relaciones diplomáticas ni consulares tras la ruptura producida tras el golpe de Estado de Marzo de 1952, fue necesario obtener visados a través del consulado canadiense para los visitantes soviéticos²⁵.

El 13 de febrero de 1960, Fidel Castro y Anastas Mikoyán firmaron el primer convenio comercial cubano-soviético tras las negociaciones entre las partes que fueron dirigidas por el comandante Ernesto Guevara²⁶. De igual manera, se firmó un convenio mediante el cual la Unión Soviética concedía un crédito de hasta cien millones de dólares, con un interés del 2'5% a pagar en doce

²⁴ Mikoyan, Anastas, *Mikoyan in Cuba; full texts of the speeches of Anastas Mikoyan*, Crosscurrents, New York, 1960.

²⁵ Jackson, D. Bruce, *Castro, el Kremlin y el comunismo en América Latina*, Ediciones Librería, Buenos Aires, 1973. James, Daniel, *Cuba; The first USSR satellite in the Americas*, Hearst Corporation, New York, 1962.

²⁶ Castro Ruz, Fidel, *La Revolución de Octubre y la Revolución Cubana. Discursos 1959-1976*, Departamento de Orientación Revolucionaria (DOR) perteneciente al Comité Central del PCC, La Habana, 1977. García, Ángel y Mironchuk, Piotr, *Esbozo histórico de las relaciones entre Cuba-Rusia y Cuba-URSS*, Instituto de Ciencias Sociales, La Habana, 1976. Mikoyan, Anastas, *Mikoyan in Cuba; full texts of the speeches of Anastas Mikoyan*, Crosscurrents, New York, 1960.

años, a cargo del cual se proveería de asistencia técnica (prospección, proyectos e investigaciones; equipos, maquinarias y materiales; diseño y descripción de los procesos tecnológicos; y prestación de servicios por especialistas soviéticos) para las nuevas plantas y fábricas que Cuba construiría entre 1961 y 1965. El pago del principal y sus intereses se haría con azúcar y mercaderías cubanas²⁷.

Los acuerdos que se suscribían venían motivados por el sostenimiento de la línea política del Gobierno revolucionario, pues la dirección política y militar del país estaba decidida a ampliar sus relaciones políticas con todos los estados soberanos, campo de relaciones diplomáticas que alzaban al llamado Tercer Mundo, como quedó reflejado en los acuerdos alcanzados con la República Árabe Unida e Indonesia en mayo de 1960. Debe afirmarse que el deslizamiento de las relaciones políticas y comerciales de Cuba con el campo de países de la órbita soviética derivó del auxilio que de manera inmediata mostraron dichas naciones a Cuba cuando comenzó el hostigamiento económico mediante medidas de coacción por parte de la Administración norteamericana²⁸.

El 7 de mayo de 1961, Moscú y La Habana anunciaron desde sus respectivas cancillerías de exteriores el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, en la línea de la normalización de relaciones tras el reconocimiento del Gobierno revolucionario cubano por parte de Moscú a principios de 1959. El 8 de mayo, el Presidente de la República de Cuba, Osvaldo Dorticós Torrado, firmó el Decreto 2574, que apareció publicado en la

²⁷ Rodríguez Rodríguez, Carlos Rafael, *Cuba en el tránsito al socialismo. 1959-1963*, Editora Política, La Habana, 1979.

²⁸ El 17 de Marzo de 1960, el presidente Dwight Eisenhower se reunió con el Vicepresidente Richard Nixon, el Jefe del Estado Mayor Conjunto y miembros del Pentágono y de la Agencia Nacional de Inteligencia para acordar el avituallamiento de un ejército mercenario, así como construir una fuerza insurgente dentro de territorio norteamericano e incrementar la acción propagandística contra la República de Cuba. De manera inmediata, aviones y unidades navales de los Estados Unidos comenzaron a violar las aguas jurisdiccionales de Cuba.

Gaceta Oficial el 10 de mayo de 1960, que disponía el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con la URSS²⁹.

El 4 de agosto y el 30 de septiembre de 1961, respectivamente, fueron firmados dos convenios entre los Gobiernos de la República de Cuba y la Unión Soviética (URSS) mediante los cuales la URSS se comprometía a suministrar equipos y medios bélicos. En el primer convenio, el de 4 de agosto de 1961, la Unión Soviética accedía a vender equipos bélicos por valor de 48'5 millones de dólares, mientras que la cantidad de material suministrado en el segundo convenio ascendía a 149'55 millones de dólares³⁰. Cuba habría de pagar a la URSS un total de 73'55 de los 198'05 millones de dólares por los insumos bélicos en diez años con un interés del 2% anual. Todavía existiría un tercer convenio (firmado el 13 de julio de 1962 durante la visita realizada por el Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias -FAR-, Raúl Castro Ruz, a Moscú), mediante el cual se cancelaban las deudas contraídas por la República de Cuba en los anteriores convenios, estableciendo además el abastecimiento de armas y municiones de forma gratuita por un periodo de dos años³¹. Los tratados firmados en 1961 incluían armamentos para las tropas terrestres, tales como armas ligeras de infantería, artillería de distintos tipos y calibres; carros de combate; medios de comunicación y estaciones de radiolocalización. Para la Fuerza Aérea Rebelde se preveía la entrega de aviones de combates MIG-15, bombarderos ligeros IL-28, helicópteros MI-4, naves de transporte aéreo, así como equipamiento para los aeródromos militares. La Marina de Guerra Revolucionaria (MGR) sería dotada con lanchas torpederas y buques cazasubmarinos. Todos los repuestos y otros consumibles para el mantenimiento para el total de medios suministrados correrían a cargo de la URSS. Los convenios también regularon el envío a la República de Cuba de especialistas militares, así como la capacitación de personal militar cubano en academias y centros de instrucción militar de la Unión Soviética³².

²⁹ Cepero Bonilla, Raúl, *Convenio Cubano-soviético*, Editorial Echeverría, La Habana, 1960.

³⁰ *Revista Cuba Socialista*, septiembre de 1961.

³¹ *Revista Cuba Socialista*, septiembre de 1961, 26.

³² Raymond, Duncan W., *The Soviet Union and Cuba; interest and influence*, Praeger, New York, 1985, 87-105.

La URSS se relacionó con la República de Cuba a partir de 1960 inscribiendo dicho proceso revolucionario en el mismo nivel de tratamiento que el conjunto de países del Tercer Mundo no alineados. El militarismo soviético fue empleado como medio de intervención para fomentar la dependencia de Cuba, que arrojaba un importante déficit en medios materiales para desarrollar los objetivos del proceso revolucionario. La URSS se convertía en proveedor de bienes, servicios y apoyo técnico, convirtiendo a Cuba en un país dependiente del asesoramiento técnico necesario para el mantenimiento de sus nuevos centros productivos. En el ámbito militar se sumaba a la dependencia técnica la subordinación en materia de adiestramiento de cuadros y oficiales de sus Fuerzas Armadas Revolucionarias³³.

Durante el lustro 1960-1965 la asistencia militar y comercial de la URSS a Cuba fue el instrumento primario para incrementar la presencia soviética en el hemisferio occidental con el objetivo de posicionar los intereses soviéticos en nuevos mercados de recursos naturales, al tiempo que obtenía privilegios navales en aguas distantes de la URSS³⁴.

El uso de puntos estratégicos en Cuba dio a Moscú la oportunidad de monitorear los movimientos de las fuerzas navales occidentales alrededor del mundo. Las facilidades otorgadas por Cuba a las Fuerzas Armadas Soviéticas, que obtenían un emplazamiento privilegiado en el Mar Caribe para el control del hemisferio occidental, se tradujo no sólo en abastecimiento de técnica y material militar sino en el respaldo de la URSS a las acciones de Cuba en la esfera internacional. La dirección militar del país se garantizaba de manera paralela el apoyo que las Fuerzas Armadas Soviéticas y el Ministerio para la Seguridad del Estado podían brindar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias en caso de conflicto de carácter interno³⁵.

³³ Monahan, James, *The great deception; the inside history of how the Kremlin took over Cuba*, Farrar Straus, New York, 1963.

³⁴ Yopo, Boris, *La URSS y la crisis centroamericana. La asistencia militar a Cuba y Nicaragua*, Harvard University Press, Cambridge, 1986, 80-96.

³⁵ En 1962 la URSS instaló un centro de escuchas radioelectrónica (SIGINT) en la zona de Lourdes, a 50 kilómetros de La Habana. La base de telecomunicaciones de Lourdes facilitaba a las Fuerzas Armadas Soviéticas el control de un radio de 73 kilómetros cuadrados. La base de radioescuchas de Lourdes era

La URSS intensificó su influencia en el ámbito tercermundista mediante la presencia estable de 21.000 asesores en treinta Estados, además de las tropas en misión permanente, que llegaron a alcanzar los 120.000 soldados³⁶. La función de los asesores soviéticos en Cuba era principalmente de carácter militar, pues estaban dedicados a la instrucción de la oficialía y clases militares locales en el mantenimiento de armamento y enseñanza de táctica, ocupándose además de la organización y abastecimiento de personal altamente cualificado para las academias y escuelas militares, donde también desarrollaban tareas de adoctrinamiento ideológico. La traducción de la actividad de estos asesores se plasmó en la obtención de ingentes cantidades de información que era enviada a los servicios de inteligencia soviéticos, lo que permitió a la URSS la adopción de una posición política ante los asuntos internos de cada país, facilitando su intervención discrecional en los asuntos locales cuando lo consideraran³⁷.

A través de Cuba, la URSS logró extender su hegemonía a los países del Tercer Mundo utilizando la posición del Gobierno cubano y fomentando el desarrollo de Movimientos de Liberación Nacional en terceros países. Dichas campañas de acción internacionalista de la República de Cuba hubieran sido inviables sin los contingentes de material militar soviético aportados a Cuba³⁸. El papel desarrollado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba fue vital para garantizar el repliegue de los intereses occidentales en el Tercer

controlada por aproximadamente 1.500 operarios de origen soviético. Los sistemas instalados en la base de Lourdes permitían el control de comunicaciones electrónicas y analógicas, así como la posibilidad de brindar localizaciones a través de asistencia de satélites. El gobierno cubano recibía un usufructo valorado en 200 millones de dólares por el uso de los terrenos por parte de la URSS, pero tenía vetado el acceso a las instalaciones, recibiendo solo información a cuestiones concernientes a la seguridad nacional cubana. Maidanik, Kiva Lvovich, *El proceso revolucionario de América Latina visto desde la URSS; desde la Revolución cubana hasta la insurrección en Centroamérica*, Ediciones Taller, Santo Domingo, 1982. Miller, Nicola, *Soviet relations with Latin America. 1959-1987*, Cambridge University Press, Cambridge, 1989.

³⁶ Charles, Milene, *The Soviet Union and Africa; the history of the involvement*, University Press of America, Lanham, Maryland, 1980.

³⁷ Judson, C. Fred., *Cuban and revolutionary myth: the political education of the Cuban Rebel Army 1953-1963*, Westview Press, Boulder, Colorado, 1984. Miller, Nicola, *Soviet relations with Latin America. 1959-1987*, Cambridge University Press, Cambridge, 1989. Newson, David, *The soviet Brigade*, Indiana University Press, Bloomington, 1987.

³⁸ Hough, J., *The struggle for the Third World: soviet debates and American options*. Brookings Institution, Washington, 1985. Saivetz, Carol, *The Soviet Union in the Third World*. Westview Press, Boulder, Colorado, 1989. White, G., *Revolutionary socialist development in the Third World*, Wheatsheaf Books, Brighton, 1983.

Mundo e inscribir a muchos de los nacientes estados en la órbita de influencia socialista. Para llevar a cabo esas iniciativas de acción exterior en lo militar, la República de Cuba llegó a contar en el momento álgido de dotación de material soviético para sus misiones en conflictos internacionales con 25 divisiones, 950 carros de combate, 270 aviones de combate modelo MIG, 210 lanzamisiles aire-aire, 3 submarinos, dos fragatas y unos 50 navíos de patrullaje naval, lo que confería a Cuba los instrumentos necesarios para respaldar sus lineamientos políticos con sus sistemas militares.

El periodo de consolidación de las relaciones militares entre la URSS y la República de Cuba en la década de los setenta y ochenta permitió la ampliación del ámbito de acción de unas Fuerzas Armadas que necesitaban probar su capacidad operativa. El apoyo cubano a diversos movimientos de Liberación Nacional en el continente africano no hacía sino ampliar la influencia soviética en la región. Los soviéticos establecieron así un punto de apoyo para sus intereses, que erosionaban los intereses occidentales y de los Estados Unidos en la zona, a lo que Cuba, con apoyo del material militar soviético, contribuía de manera decisiva. La URSS, en esta línea de obtener un valedor legítimo de sus intereses ante el conjunto de los Países No Alineados que percibían con recelo el papel de la URSS pero que tenían un alto concepto de la lucha antiimperialista librada por el pueblo cubano y su dirección política y militar, estuvo de acuerdo en seguir facilitando equipos militares y crédito a Cuba, siempre que dicha ayuda fuera usada racionalmente por las autoridades de La Habana y que estos se comprometieran como medida básica a mantener sus compromisos de exportación de azúcar a la Unión Soviética. De la misma manera, la URSS solicitaba a Cuba que disminuyera la política de movilización permanente y prosiguiera en la senda de la institucionalización de su Revolución, fijación de objetivos racionales de producción, aumento del papel de los sindicatos en la vida social, política y económica del país, que reconociera la existencia de desempleo en el país y que se mantuviera como valedora de la política exterior soviética en el ámbito tercermundista y de los países emergentes.

Salida de la URSS de la República de Cuba (1989-1991)

La desaparición de la URSS en 1991 interrumpió las relaciones entre los países del área Caribe y Rusia. Dicha situación fue especialmente significativa en el ámbito de las relaciones con Cuba, que no sólo se vio afectada por la desaparición de un socio comercial estable sino por la disolución del Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME)³⁹. En menos de tres años, Rusia dejó de ser el principal socio comercial de la isla para quedar reducida a un rol marginal en términos comerciales. La capacidad importadora de Cuba se redujo de unos 8.200 millones de pesos cubanos en 1989 a 2.700 en 1992 y a 2.300 millones de pesos cubanos en 1993, es decir, que en 1993 se importó un equivalente al 25'6% de 1989 y si se excluyen los combustibles⁴⁰, el nivel de importación hubiera representado apenas un 20%. El PIB estimado para 1990 era de 31'1 mil millones de dólares, pasando a ser en 1993 de apenas 19'8 mil millones de dólares. Comenzaba en Cuba un periodo definido por sus autoridades como 'periodo especial en tiempos de paz', que se prolongaría hasta 1997⁴¹.

La crisis económica reportaría diferentes consecuencias a la economía cubana, entre las que se pueden citar la pérdida de los mercados y de los vínculos económicos que se habían forjado dentro del CAME. Además, los abastecimientos de alimentos, tecnologías e insumos se eliminaron o disminuyeron de manera violenta y lo mismo sucedió con el financiamiento externo. La carencia de divisas libremente convertibles se agudizó, lo cual ligado a las dificultades financieras derivadas de la deuda externa acumulada, cerraba o al menos limitaba la posibilidad de acceder más o menos rápidamente a los mercados occidentales, que hasta entonces habían representado apenas un 15% del giro comercial total del país.

³⁹ Díaz Vázquez, Julio A., *Cuba y el CAME. Integración e igualación de niveles económicos con los países miembros*, Ciencias Sociales, La Habana, 1988, 24. Powaski, Ronald, *La Guerra Fría; Estados Unidos y la URSS 1917-1991*, Crítica, Barcelona, 2000.

⁴⁰ Los envíos de petróleo crudo pactados con la URSS dejaron de ser recibidos por Cuba después de 1991 y durante el siguiente año la economía cubana sufrió importantes restricciones en la importación, reduciéndose la importación de petróleo a un 10% del que se estaba importando normalmente.

⁴¹ Zubok, Vladislav M., *Un imperio fallido; la Unión Soviética durante la Guerra Fría*, Crítica, Barcelona, 2011, 98-144.

Producto de esta ruptura de los vínculos comerciales tradicionales y del severo endurecimiento de las medidas de embargo contra la economía cubana, el coste anual adicional de las transportaciones se estimaba en alrededor de 150 millones de dólares anuales y el incremento de los precios de los bienes importados en alrededor de un 30% hacia 1995⁴².

Las exportaciones de Cuba cayeron en algo más del 70% en 1993, representando el 30% del nivel alcanzado en 1989⁴³. Este fenómeno, dadas las relaciones estructurales entre el sector externo y la economía interna, provocó que la masa fundamental del aparato productivo instalado quedara paralizado por falta de insumos, piezas de repuesto y la brusca reducción de los suministros energéticos. En 1993 se utilizó como promedio un 15% de las capacidades explotables, pero en los meses de julio y agosto de ese mismo año sólo trabajó entre el 10 y el 12 por ciento de la población en edad de trabajar⁴⁴.

Distintos proyectos industriales se congelaron por falta de disposición presupuestaria y de los suministros previstos, siendo el ejemplo más destacado la paralización de la construcción de la Central Electronuclear de Juraguá. El funcionamiento económico de Cuba, tan dependiente de las exportaciones a y las importaciones desde la Unión Soviética, sufrió una grave parálisis que desembocó en un proceso severo de degradación de las condiciones de vida de la población. La crisis provocó la reducción del consumo de calorías en un 27% y el deterioro de servicios básicos como la asistencia sanitaria, si bien en términos políticos la dirección política del país mantuvo la situación bajo control⁴⁵.

⁴² *Cuba Internacional*, nº1-2, 1994, 6.

⁴³ *Revista de la CEPAL*, nº36, 1988, 115.

⁴⁴ CEPAL, *La economía cubana. Reformas estructurales y desempeño en los noventa*, Fondo de Cultura Económica, México, 2000.

⁴⁵ Colectivo de Autores, *Estructura económica de Cuba*, Félix Varela, T. I. La Habana, 2002.

Reincorporación de Cuba y el área Caribe a la geoestrategia rusa (2005-2014)

Las relaciones bilaterales se mantuvieron bajo mínimos hasta 2005, cuando comenzaron a implementarse nuevos acuerdos económicos y militares. Sirviéndose de sus buenas relaciones con las Fuerzas Armadas rusas, el General de Ejército Raúl Castro, quien ha visitado Rusia en 23 ocasiones, inició la recomposición de las relaciones bilaterales, lo que permitió conformar en 2005 una comisión mixta de cooperación, a través de la que más de 70 empresas rusas se asociaron con sus contrapartes cubanas a fin de impulsar actividades económicas conjuntas.

Rusia volvía así a un escenario geoestratégico que le era conocido, pero que había abandonado de facto el 17 de octubre de 2001 cuando decidió cerrar su base de escuchas radioeléctricas de Lourdes, la cual permitía la interceptación de comunicaciones de toda la fachada este de los Estados Unidos y que, tras la desaparición de la URSS, fue puesta bajo alquiler de 200 millones de dólares anuales.

En 2008, el entonces Presidente ruso Dmitri Medvédev firmó un crédito de 20 millones de dólares a favor de Cuba que fue ratificado en enero de 2009, cuando el presidente cubano Raúl Castro visitó Moscú⁴⁶. Dicha cantidad contribuía a la consolidación de un marco de intercambios ruso-cubanos que para 2008 ascendía ya a 360 millones de dólares anuales.

El Presidente cubano Raúl Castro volvió a visitar Rusia en 2012, momento en que se sentaron las bases para la firma del Programa Inter-Gubernamental para la Cooperación Económico-Comercial y Científico-Técnica 2012-2020.

Fruto del trabajo conjunto entre funcionarios rusos y cubanos se han firmado desde 2005 numerosos marcos de cooperación. Uno de los primeros acuerdos permitió reestructurar la deuda cubana con Rusia de forma parcial. En 2009, los gobiernos de Moscú y La Habana firmaron el Memorando sobre los

⁴⁶ *El País*, 28 de noviembre de 2008, Mauricio Vicent, "Medvédev y los Castro reavivan la alianza entre Cuba y Rusia".

principios de Cooperación estratégica⁴⁷. El 11 de febrero de 2010 el Ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, desarrolló una visita de trabajo de tres días a Cuba con el objetivo de diversificar las relaciones bilaterales en materia económica. Entre los acuerdos cerrados entre Lavrov y su homólogo cubano, Bruno Rodríguez, destaca la apuesta por aumentar el flujo de turistas rusos a la isla (en 2010 el número de turistas procedente de Rusia ascendía a 40.000 visitantes), así como por sostener la entrega de 100.000 toneladas de trigo a Cuba a modo de donación para la cooperación⁴⁸. En 2011 se suscribió un Plan de acción para reforzar los lazos bilaterales⁴⁹.

El 18 de abril de 2013, en pleno proceso de reactivación de las relaciones de intercambio militar entre Rusia y Cuba, inició su visita oficial a la isla el Jefe del Estado Mayor Ruso, Valeri Guerasimov, quien durante tres días pudo abordar con la contraparte cubana el avance de los acuerdos de cooperación entre ambos países en el ámbito científico-técnico y militar. Cuba y Rusia acordaron durante dicha visita un programa para la reparación, mantenimiento y actualización del equipamiento militar cubano de fabricación rusa, así como la participación de soldados cubanos en planes de formación, capacitación y adiestramiento bajo las órdenes de oficiales rusos de las tres armas. Valeri Guerasimov visitó el centro radioeléctrico cubano y una división blindada. En dicha visita, realizada el 19 de abril, el general

⁴⁷ www.mid.ru, 11 de febrero de 2010, Declaración de Serguei Lavrov, Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, sobre los resultados de las conversaciones con Bruno Rodríguez Parrilla, Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, La Habana.

⁴⁸ *Agencia Ria Novosti*, 11 de febrero de 2010, "Canciller ruso inicia su visita a Cuba para fomentar la cooperación económica y comercial".

⁴⁹ El desarrollo tanto del memorando como de los planes de acción facilitaron el desarrollo de contratos para el suministro de aviones al sector civil cubano. En este sentido, el 22 de febrero de 2013, Rusia asumió el suministro de aviones a Cuba por valor de 650 millones de dólares, en virtud del convenio suscrito entre la compañía rusa Ilyushin Finance y la Corporación de la Aviación cubana. Gracias al acuerdo suscrito, Cuba recibió seis aviones An-158; 3 aviones modelo IL-96-400 adaptados para transporte de pasajeros; 2 aviones modelo TU-204 CM. Todas las aeronaves se sirvieron bajo la fórmula de leasing con derecho a compra. Para poder hacer frente a la operación, la compañía Ilyushin Finance tomará créditos en bancos rusos bajo garantía estatal, que amortizará en forma de pagos de arrendamiento de la parte cubana durante los próximos diez años. *Agencia Ria Novosti*, 22 de febrero de 2013, "Rusia suministrará a Cuba aviones por 650 millones".

Guerasimov asistió a una demostración realizada con blindados de origen soviético BTR-70⁵⁰.

El 15 de mayo de 2013 el Comité de Asuntos Internacionales de la Duma celebró varias audiencias parlamentarias para tratar el tema "*prioridades en el desarrollo de las relaciones entre Rusia y los Estados de América Latina y el Caribe*".

El 16 de mayo de 2013, una delegación de senadores rusos encabezada por la Presidenta de la Cámara Alta, Valentina Matvienko, realizó una visita de dos días a Cuba con el objetivo de impulsar las relaciones bilaterales. A tal fin, en enero de 2013, el Consejo de la Federación rusa (Cámara Alta) formó un grupo especial para la Cooperación con la Asamblea Nacional del Poder Popular dirigido por Vladimir Tiulpánov⁵¹. El primer Vicepresidente de la Duma estatal, Ivan Mélnikov, situaba que desde 2003 no se celebraban audiencias en la Duma para tratar cuestiones relacionadas con las relaciones entre Cuba, América Latina y el Caribe.

En el año 2000 el presidente Vladimir Putin y el entonces Primer Ministro Dmitri Medvédev establecieron las bases para una decena de acuerdos de cooperación económica, comercial, científica y técnica que estarían en vigor hasta 2020 y que están siendo revisados en este momento⁵².

De manera paralela a estos movimientos de aproximación a Cuba, Rusia ha tomado también posiciones en América Latina, un área de rápido crecimiento económico, con un PIB consolidado de 3'15 billones de dólares y donde algunos gobiernos impulsan políticas innovadoras en favor de la redistribución, la defensa de un orden multipolar y de unas relaciones multilaterales basadas en la solidaridad. Hoy los intercambios comerciales de

⁵⁰ www.martonoticias.com, 19 de abril 2013, "Jefe del Estado mayor ruso pasa revista al armamento cubano".

⁵¹ *Rusia Hoy*, 15 de mayo 2013, Yuri Paniev, "El Parlamento ruso destaca la importancia de las relaciones con América Latina".

⁵² Es la segunda visita de Vladimir Putin a Cuba y la cuarta de un presidente cubano a la isla en los últimos quince años. *El País*, 12 de julio 2014, Agencia EFE, "Rusia intenta recuperar el terreno perdido en el comercio con Cuba".

Rusia con América Latina alcanzan los 16.200 millones de dólares. Entre 2005 y 2013 los intercambios se han triplicado. De los 40 países que componen el área latinoamericana, Rusia mantiene relaciones comerciales estables con 32 de ellos⁵³.

El objetivo del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, en palabras de su titular Serguei Riabkov, es reforzar la asociación estratégica con Brasil, Argentina, Venezuela, Cuba, México y Nicaragua, tanto en lo relativo a los asuntos internacionales como en el ámbito de la inversión y la innovación. Junto con los Gobiernos latinoamericanos, Rusia está planteando su candidatura para entrar en el Banco Interamericano de Desarrollo a fin de garantizar una intervención más efectiva en los proyectos de desarrollo entre Rusia y los distintos Estados latinoamericanos⁵⁴.

En la actualidad, Rusia es, en términos de volumen absoluto de comercio, el décimo socio comercial de Cuba por detrás de países como Venezuela, China, Brasil, España o Canadá. El intercambio con la extinta URSS copaba el 80% de la balanza comercial cubana hasta la desaparición de aquella, lo que provocó un hundimiento superior al 30% del PIB cubano.

El Presidente Putin afirmó a su llegada La Habana: *“Hoy Cuba es uno de los principales socios de Rusia en la región. Nuestra cooperación es de carácter estratégico y está orientada a largo plazo. Tenemos una coordinación estrecha en el campo de la política exterior y en el marco de las organizaciones multilaterales”*⁵⁵. El 12 de julio de 2014, el presidente Putin y el presidente cubano Raúl Castro suscribieron una decena de nuevos acuerdos de colaboración en comercio, sanidad, industria y sectores culturales.

Antes de iniciar su gira oficial por América Latina, el Presidente Putin promulgó la Ley que condonaba el 90% de la deuda de Cuba con la extinta URSS por valor de 35.000 millones de dólares (25.895 millones de euros). El

⁵³ Sitio oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. 2013. <http://www.mid.ru> (Consultado el 25 de mayo de 2015)

⁵⁴ *América Economía*, 2013, “Líderes del BRICS desean que banco de desarrollo apoye infraestructura”.

⁵⁵ <http://actualidad.rt.com/>, 11 de julio de 2014, “Rusia busca cooperar con una América Latina unida, fuerte e independiente”.

perdón de la deuda cubana con Rusia ya había sido acordado en octubre de 2013 en virtud de la firma del Convenio Intergubernamental y fue ratificado por el Ejecutivo ruso el 4 de julio de 2014. El 10% restante de la deuda reconocida (3.520 millones de dólares, 2.600 millones de euros) será devuelto por parte de Cuba en veinte mensualidades en diez años. El primer pago se realizó el 25 de octubre de 2014 y el último tendrá lugar el 25 de abril de 2024. Las cantidades mensuales se ingresarán en una cuenta especial abierta en el Banco Nacional de Cuba y se reinvertirán en proyectos de desarrollo en Cuba⁵⁶.

La negociación de los temas objeto de acuerdo bilateral en materia de defensa han sido encomendados al coronel Alejandro Castro Espín, responsable de la Comisión de defensa de Cuba, y a Nikolai Patrushov, Director del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa. Entre los acuerdos suscritos destacan las garantías ofrecidas al gobierno de Moscú en materia logística a fin de ofrecer a la Marina rusa puestos estables de atraque donde poder fondear y realizar operaciones de mantenimiento⁵⁷. La presencia de la armada rusa en Cuba brinda cobertura a la Marina de Guerra Revolucionaria (MGR), dirigida por el Vicealmirante Pedro Pérez Betancourt, que cuenta con lanchas coheteras y torpederas, cazasubmarinos y otras funciones específicas que atienden la seguridad de los 3.735 kilómetros de costas cubanas. En teoría, Rusia sólo abastece a la isla de repuestos militares desde 1990, si bien existe un acuerdo amplio para proveer de aviones comerciales a la aviación civil cubana.

Putin aspira a que Rusia ejerza como facilitador para la inversión de terceros países en Cuba a fin de crear un gran centro de transportes, lo que implicaría un uso intensivo de determinadas áreas de la Zona Económica

⁵⁶ *La Vanguardia*, 5 de julio de 2014, Europa Press, "Rusia perdona a Cuba el 90% de su deuda con la URSS".

⁵⁷ Desde 2008 debe significarse la llegada a puerto cubano de embarcaciones como el destructor Almirante Chabanenko, que llegó a La Habana el 19 de diciembre de 2008, siendo el primer buque de guerra ruso que llegaba a un puerto cubano desde 1991. El destructor Almirante Chabanenko es uno de los más modernos destructores de la flota rusa, con 169 metros de eslora y 19 metros de manga. El destructor llegó acompañado de los buques de reabastecimiento Ivan Bubnov y SB-406 procedentes de Nicaragua, Panamá y Venezuela, países que visitaron con anterioridad. En 2009 los puertos cubanos recibirían al buque Viktor Leonov. *El País*, 11 de julio de 2014, Juan Jesús Aznarez, "Putin busca en Cuba una base para su expansión económica".

Especial de Mariel, así como la creación de un aeropuerto internacional con una terminal de carga situada en San Antonio de los Baños. A tal efecto el Ministerio de Industria y Comercio ruso ya ha confirmado la instalación en la Zona Económica Especial de Mariel de diversas empresas rusas dedicadas a la fabricación de productos metálicos y plásticos así como repuestos automotrices. Rusia aspira a consolidar a su vez su posición dentro del sector energético cubano, dando continuidad a los trabajos que desde 2008 viene realizando en la isla a través de perforaciones en la plataforma territorial cubana de la fachada del Golfo de México.

En agosto de 2013, la compañía rusa Zarubezhneft retomó los trabajos de perforación en el yacimiento de Boca de Jaruco, en la costa norte de la provincia occidental de Mayabeque, que se puso en explotación por primera vez en la década de los setenta por parte de la empresa estatal Cubapetroleo (CUPET) con asesoría soviética. Dicha empresa estaba desarrollando un ambicioso plan de inversiones, cifrado en 200 millones de dólares, para poner en explotación el llamado 'Bloque L' de la plataforma cubana. Junto a la empresa Zarubezhneft interviene en estos momentos la empresa NK Rosneft, que opera en la plataforma cubana a fin de encontrar yacimientos de petróleo⁵⁸. Por su parte, en el sector eléctrico ha desembarcado la compañía Inter Rao, que cofinanciará la construcción de nuevas unidades de generación eléctrica para las centrales termoeléctricas 'Máximo Gómez' y del Este, ambas en La Habana.

Por otra parte, Rusia aspira a seguir exportando bienes de equipo a América Latina. Hoy siete centrales eléctricas latinoamericanas utilizan equipos

⁵⁸ La introducción de empresas civiles rusas en Cuba tuvo un momento de reactivación de enorme importancia gracias a la celebración del V Consejo Empresarial Rusia-Cuba celebrado en el marco de la 30ª edición de la feria Internacional de La Habana el 7 de noviembre de 2012. En dicho Consejo 160 firmas comerciales, 40 de ellas rusas, acordaron un Plan económico comercial para el periodo 2012-2014. Entre las empresas que tomaron parte en dicho acuerdo se encontraban las firmas Kamaz, Uralvogonzarod, Helicópteros de Rusia, Rostejnologuii, Zarubezhneft o el Instituto de Aviación 'Bauman'. *Agencia Ría Novosti*, 7 de noviembre de 2012, "Rusia y Cuba acuerdan un Plan de Cooperación económico-comercial para los próximos dos años".

rusos en Argentina y otras cinco en Brasil⁵⁹. Rusia está sirviendo tecnología y bienes de equipo a la industria petrolífera venezolana al tiempo que se brindan como socios a los Estados latinoamericanos para la construcción de infraestructuras, gaseoductos y otros sistemas de aprovechamiento de los recursos naturales de los diversos Estados.

Conclusiones

Visto todo lo anterior podemos afirmar que el proceso de instauración de una presencia militar rusa en Cuba y el área Caribe se ha acelerado en los últimos años, explicitando la voluntad de modificar la posición de la Federación Rusa en el actual mapa geopolítico. La situación multipolar, donde inciden nuevos actores (BRICS), permite al Gobierno de Moscú, sobre la base de la diplomacia económica, restablecer su posición en el contexto internacional, romper el aislamiento que la crisis de Crimea ha generado e intentar cuestionar con el empleo de la amenaza de la fuerza cualquier escenario de monopolio de las decisiones en organismos internacionales por parte del Gobierno de los Estados Unidos.

En ese sentido, puede interpretarse que la gira del presidente Vladimir Putin, a través de un empleo intensivo de la diplomacia utilitarista que facilita la capacidad de suscribir acuerdos de amplio alcance en diversas materias científico-técnicas y militares, permite a Rusia recabar apoyos diplomáticos para hacer frente al aislamiento que la grave crisis desencadenada con Ucrania ha provocado al *status* ruso en la escena internacional. Resulta necesario observar los esfuerzos realizados por la diplomacia rusa para

⁵⁹ Rusia considera a Argentina como “*socio estratégico en América Latina, en la ONU y en el G-20*”, en palabras del propio Presidente Putin en su viaje a Argentina el 12 de julio de 2014, momento en el que suscribió acuerdos en materia de comunicación, de asistencia legal recíproca, en materia penal y uso pacífico de la energía nuclear. *El País*, 12 de julio de 2014, Francisco Peregil, “*Putin firma en Argentina un acuerdo de Cooperación en energía nuclear*”.

amplificar sus relaciones con países que no superan el 1% del total del comercio ruso con los países extranjeros⁶⁰.

Así, el presidente ruso inscribe su presencia en el área Caribe en una agenda de nuevas relaciones con las potencias emergentes latinoamericanas y mundiales. Su visita se completó con su presencia el martes 15 de julio de 2014 en la ciudad brasileña de Fortaleza en la reunión de países emergentes (BRICS), donde fueron impulsados dos mecanismos económicos esenciales para implementar la estrategia de la multipolaridad defendida por países como India, China, Brasil, Rusia o Sudáfrica: el Banco de Desarrollo que nace con el objetivo de financiar proyectos de infraestructuras y el Acuerdo de Reservas de Contingencia, una especie de fondo de estabilización para ayudas en contextos de crisis financieras. Se trata de mecanismos que quieren erigirse como contrapeso del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM), limitando así la dependencia de los BRICS de dichos organismos internacionales surgidos de los acuerdos de Breton Woods.

Las nuevas relaciones entre Rusia y las potencias emergentes deben situarse también en el contexto de apertura de un nuevo tiempo en las relaciones diplomáticas, por primera vez en las últimas cinco décadas, entre los Estados Unidos y Cuba. Este nuevo marco de relaciones y la presión ejercida por el ejecutivo estadounidense en materia de sanciones contra la Federación Rusa pueden volver a situar la diplomacia de la isla en el centro de la disputa entre el Gobierno de Washington y las autoridades de Moscú.

Fecha de recepción: 21/05/15

Aceptado para publicación: 12/07/15

⁶⁰ *El País*, 11 de julio de 2014, Rodrigo Fernández, "El Kremlin busca aliados en Latinoamérica".

Referencias Bibliográficas

- Bodomolov, A., *Cuba: experiencia del desarrollo social*, Progreso, Moscú, 1983.
- Brundenius, Claes, *Economic growth, Basic needs, and income distribution in revolutionary Cuba*, University of Lund, Malmö, 1981.
- Castro Ruz, Fidel, *La Revolución de Octubre y la Revolución Cubana. Discursos 1959-1976*, Departamento de Orientación Revolucionaria (DOR) perteneciente al Comité Central del PCC, La Habana, 1977.
- García, Ángel y Mironchuk, Piotr, *Esbozo histórico de las relaciones entre Cuba-Rusia y Cuba-URSS*, Instituto de Ciencias Sociales, La Habana, 1976
- Garreton, M. A., *Transformación del Estado en América Latina*, Espacios nº6, San José, 1995.
- Gouré, León, *Soviet penetration of Latin America*, Center for Advanced International Studies, University of Miami, 1975.
- Hough, J., *The struggle for the Third World: soviet debates and american options*, Brookings Institution, Washington, 1985.
- Judson, C. Fred., *Cuban and revolutionary myth; the political education of the Cuban Rebel Army 1953.1963*, Westview Press, Boulder, Colorado, 1984.
- Maidanik, Kiva Lvovich, *El proceso revolucionario de América Latina visto desde la URSS; desde la revolución Cubana hasta la insurrección en Centroamérica*, Ediciones Taller, Santo Domingo, 1982.
- Matthews, Herbert y Silvert, K. H., *Los Estados Unidos y América Latina. De Monroe a Fidel Castro*, Grijalbo, México, 1967.
- Mikoyan, Anastas, *Mikoyan in Cuba; full texts of the speeches of Anastas Mikoyan*, Crosscurrents, New York, 1960.
- Miller, Nicola, *Soviet relations with Latin America. 1959-1987*, Cambridge University Press, Cambridge, 1989.
- Monahan, James, *The great deception; the inside history of how the Kremlin took over Cuba*, Farrar Straus, New York, 1963.
- Newson, David, *The soviet Brigade*, Indiana University Press, Bloomington, 1987.
- Rodríguez Rodríguez, Carlos Rafael, *Cuba en el tránsito al socialismo. 1959-1963*, Editora Política, La Habana, 1979.
- Saivetz, Carol, *The Soviet Union in the Third World*, Westview Press, Boulder, Colorado, 1989.

Silva, A., *Breve Historia de la Revolución Cubana*, Editorial Félix Varela, La Habana, 2007.

White, G., *Revolutionary socialist development in the Third World*, Wheatsheaf Books, Brighton, 1983.

Yopo, Boris, *La URSS y la crisis centroamericana. La asistencia militar a Cuba y Nicaragua*, Harvard University Press, Cambridge, 1986.